

Etudiants inscrits en BUT en 2023-2024

À la rentrée 2023, 143 100 étudiants sont inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un BUT, effectif en hausse de 34,7 % par rapport à 2022-2023. Cette année marque l'ouverture de la troisième année du bachelor universitaire de technologie (BUT) créé en 2021. Les inscriptions en deuxième année augmentent très légèrement (+0,9 %) et le nombre de nouveaux entrants se stabilisent (-0,1 %) après une baisse de 2,4 % l'an dernier. Parmi ces nouveaux entrants, plus de quatre étudiants sur dix sont des bacheliers technologiques. Enfin, les inscriptions en apprentissage progressent encore et représentent 25 % des effectifs contre 12 % l'an dernier, avec une part qui s'élève à 60 % en troisième année.

Une hausse mécanique du nombre d'inscrits en IUT

Depuis la rentrée 2021, le bachelor universitaire de technologie (BUT), nouveau diplôme en trois ans, remplace progressivement le diplôme universitaire de technologie (DUT), qui devient un diplôme intermédiaire à l'issue de la deuxième année. Trois ans après cette réforme, le nombre d'étudiants inscrits en première année dans un IUT pour préparer un BUT est de 58 800, effectif en baisse de 1,6 % (après -1,9 % l'an dernier). Près de 46 800 étudiants sont inscrits en 2ème année, effectif en très légère hausse (+0,9 %). Et 37 500 étudiants forment la première promotion de la troisième année de formation du BUT, dont plus de neuf étudiants sur dix issus d'une deuxième année en IUT en 2022-2023.

Au total, 143 100 étudiants sont inscrits en IUT en vue d'obtenir un BUT. Après deux années consécutives de baisse (-6,8 % en 2022 et -4,9 % en 2021), cet effectif augmente mécaniquement (+34,7 %) avec l'apparition d'une troisième année alors que le DUT ne se faisait qu'en deux ans de formation. En ne prenant pas en compte les inscriptions en troisième année, l'effectif est en très légère baisse (-0,5 %).

Effectifs par secteur et sexe préparant un BUT en 2023-2024

	Hommes	Femmes	Ensemble	Evolution entre 2022 et 2023
1ère année	35 700	23 100	58 800	-1,6%
dont redoublements	2 400	950	3 350	3,2%
Production	18 700	5 800	24 500	-1,0%
Services	17 000	17 300	34 300	-1,9%
2ème année	27 800	19 000	46 800	0,9%
dont redoublements	1 200	450	1 650	36,5%
Production	13 200	4 700	17 900	-7,5%
Services	14 600	14 300	28 900	6,8%
3ème année	22 000	15 500	37 500	
Production	10 600	3 800	14 400	
Services	11 400	11 700	23 100	
Ensemble	85 500	57 600	143 100	34,7%

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Les effectifs des deux premières années dans le secteur de la production poursuivent leur baisse (-3,9 %, après -10,3 % en 2022-2023). A l'inverse, ils croissent à nouveau dans le secteur des services (+1,9 %) après avoir diminué de 6% à

la rentrée 2022. Les évolutions pour l'ensemble des inscrits sont évidemment tirées à la hausse par la troisième année.

La part d'étudiants entre les deux secteurs reste quasiment la même, y compris avec la troisième année : près de quatre étudiants sur dix (39,6 %) suivent un parcours dans le secteur de la production. En se restreignant aux seules deux premières années, la part des effectifs en BUT production est légèrement plus élevée (40,1 %).

Quatre inscrits sur dix dans les deux premières années de BUT sont des femmes, part stable par rapport à 2022-2023. Leur représentation est très hétérogène selon les secteurs : un quart des étudiants en formation dans le domaine de la production sont des femmes, proportion deux fois moins importante que dans les services (50 %). Cette part de femmes inscrites en IUT reste inférieure à celle observée à l'université en cursus licence (60 % d'étudiantes).

Évolutions des effectifs préparant un BUT

	2022-2023	2023-2024	2023-2024 2A
Production	44 500	56800	42400
Evolution annuelle (%)	-7,9	28,7	-3,9
% par rapport à l'effectif total	41,4	39,6	40,1
Services	62 800	86 300	63 200
Evolution annuelle (%)	-6,0	39,0	1,9
% par rapport à l'effectif total	58,6	60,4	59,9
Total IUT	107 300	143 100	105 600
Evolution annuelle	-6,8	34,7	-0,5

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

En troisième année, 60 % des étudiants sont en apprentissage

Le nombre d'étudiants inscrit en apprentissage progresse : ils sont au total 36 100, dont 62 % sont inscrits en dernière année de BUT. Le nombre d'apprentis en première et deuxième année augmente de 7 % cette année et atteint 13 700 (après 12 700 en 2022-2023). Cette augmentation est plus marquée dans le secteur de la production (+12,9 %) que dans celui des services (+2,2 %). Les étudiants en apprentissage représentent désormais un étudiant sur quatre en IUT (+13,2 points par rapport à 2022-2023) et 60 % des inscriptions en troisième année (cf. annexe 4).

Les bacheliers généraux restent majoritaires, le nombre de bacheliers technologiques se stabilise

En 2023, les IUT comptent 49 900 nouveaux entrants, effectif très stable sur un an (-0,1 %), après une baisse de 2,4 % à la rentrée 2022. La création des BUT, accompagnée de la mise en place de quotas plus élevés pour les séries technologiques, a conduit à une hausse de la part des bacheliers technologiques entrant en IUT depuis 2021 : + 7 points entre les rentrées 2020 et 2021 et + 1,5 point entre les rentrées 2021 et 2022. Pour la première fois, à la rentrée 2023, leur part est en légère baisse de 0,7 point pour représenter 41 % des nouveaux entrants. Ces derniers sont davantage représentés dans le secteur des services (45,7 %, -0,3 point) que dans celui de la production (34,3 %, -0,9 point).

Origine des nouveaux entrants préparant un DUT/BUT en 2022-2023 (en %)

	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	59,8	51,2	54,7
Bacheliers technologiques	34,3	45,7	41,0
STG/ STMG1	0,9	36,2	21,8
STI/STI2D2	25,9	7,6	15,1
STL ³	5,7	0,1	2,4
STSS ⁴	1,0	1,3	1,2
Autres	0,8	0,5	0,6
Bacheliers professionnels	1,3	1,8	1,6
Autres origines ⁵	4,6	1,3	2,7
Total	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2023	20400	29500	49900
Evolution annuelle (%)	1,1	-0,9	-0,1
Effectifs de nouveaux bacheliers 2023	18 500	27 800	46 300
Evolution annuelle (%)	1,4	-0,7	0,1

1. STMG: Sciences et technologies du management et de la gestion ; STG : Sciences et techniques de gestion 2. STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ; STI : Sciences et techniques industrielles 3. STL : Sciences et technologies de laboratoire 4. STSS : Sciences et technologies santé et social 5. Très majoritairement des titres étrangers admis nationalement en équivalence, mais également des titres français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation d'études, d'expériences professionnelles, d'acquis personnels, autres cas.
Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

La part des bacheliers généraux parmi les nouveaux entrants en IUT est stable et reste prépondérante à hauteur de 55 %. Comme l'an dernier, les bacheliers généraux sont plus représentés dans le secteur de la production (60 %) que dans celui des services (51 %). Les bacheliers professionnels sont toujours aussi peu nombreux à entrer en IUT (moins de 2 %).

Après deux années de baisse, le nombre de néo-bacheliers intégrant un IUT se stabilise (+0,1 %) et constitue 92,7 % des nouveaux entrants. Cette stabilisation est en lien avec la hausse du nombre de bacheliers généraux et technologiques à la session 2023 (respectivement +2,2 % et +1,5 %). Elle coïncide également avec la fin de la mise en place de la réforme du BUT.

Haussé des entrants en IUT dans le secteur de la production, les services restent dominants

Comme en 2022, six nouveaux entrants sur dix s'inscrivent dans le secteur des services, malgré une baisse des nouveaux entrants dans ce secteur (-0,9 %). À l'inverse, les

inscriptions des nouveaux entrants sont à la hausse dans le secteur de la production (+1,1 %), notamment les néo-bacheliers (+1,4 %).

La répartition des nouveaux entrants par spécialité reste relativement stable. Dans le secteur de la production, les spécialités « génie mécanique et productique », « génie électrique et informatique industrielle », « génie biologique » et « génie civil - construction durable » concentrent plus de la moitié des nouvelles inscriptions (56 %, cf. annexe 2). Plus de la moitié des néo-entrants dans ce secteur ont obtenu un baccalauréat général (+0,9 point, cf. annexe 3). Plus de quatre néo-entrants sur dix entrés dans le secteur des services ont obtenu leur diplôme dans la filière technologique (-0,4 point en un an), dont plus de trois quarts sont issus de la filière STG/STMG. Parmi les nouveaux entrants dans ce secteur, les spécialités « techniques de commercialisation » et « gestion des entreprises et des administrations » représentent chacune 30 % des inscriptions.

Une poursuite logique vers la troisième année de BUT

Trois étudiants sur quatre inscrits en deuxième année de BUT en 2022-2023 ont poursuivi leurs études en troisième année de BUT à la rentrée 2023 (74,8 %). Cela conduit à une baisse des poursuites vers les autres formations, notamment la licence professionnelle, qui était privilégiée par les étudiants diplômés d'un DUT. Elle ne représente désormais que moins de 1 % des étudiants poursuivant leurs études après deux années de BUT, contre 24,1 % l'an dernier. Enfin, la part d'inscriptions dans le supérieur après deux ans d'IUT s'intensifie, signe éventuel d'une volonté de poursuivre ses études plutôt que d'opter pour une insertion professionnelle rapide, comme cela pouvait être le cas avec le DUT.

Poursuite à la rentrée 2023 des étudiants inscrits en DUT ou en BUT 2^{ème} année en 2022-2023 (en %)

	Poursuite 1 an après des inscrits en BUT 2 ^{ème} année en 2022-2023	Poursuite 1 an après des inscrits en DUT 2 ^{ème} année en 2021-2022
BUT 3 ^{ème} année	74,8	0,0
BUT 2 ^{ème} année	3,5	2,4
Licence professionnelle	0,9	24,1
Licence générale (LMD)	3,8	15,4
Formations d'ingénieurs	4,8	12,9
Autres diplômes ¹	1,9	11,8
Non retrouvés l'année suivante	10,3	33,5
Ensemble	47100	54000

Note de lecture : un an après leur inscription en DUT/BUT 2^{ème} année, 74,8 % des étudiants sont inscrits en BUT 3^{ème} année en 2023-2024.

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Diane MARLAT, Lyes NAIT-IGHIL – MESR-SIES

Champ : les étudiants préparant un bachelor universitaire de technologie (BUT) dans les 121 IUT de France métropolitaine et DROM.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année en IUT, qu'il soit bachelier de l'année ou non. **Source** : Enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les données 2022-2023 sont définitives, celles de 2023-2024 sont provisoires.

Pour en savoir plus : <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2023-378608>
<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/etudiants-inscrits-en-dutbut-en-2022-2023-91088>